

Mil-Muğan iqtisadi rayonunda yaşayış məntəqlərinin yerləşməsi və planlaşdırılmasında təbii-coğrafi amillərin rolu

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17923887>

Musa Rəfi oğlu Vəliyev

Doktorant, ETN Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan

E-mail: musavaliyev77@gmail.com

https://orcid.org/0009-0007-8323-9293

Xülasə: Kəndlər məskunlaşmada mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Onlar respublikanın əksər regionunda əhalinin yerləşməsində, ərazilərin mənimsənilməsində, kənd təsərrüfatı işlərinin aparılmasında və bu sahədə məhsul istehsalında aparıcı yeri tutur. Düzən ərazilərdə şirin su mənbələrinə yaxın əməktutumlu pambıqçılığın inkişafı iri kənd yaşayış məntəqlərinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Kəndlərin inkişafı və planlaşdırılması zamanı təbii-coğrafi komponentlərin təsirinin nəzərə alınması vacibdir. Bu prosesdə relyef və hidroqrafik şəbəkə daha çox rol oynayır. Mil-Muğan iqtisadi rayonunda iri kənd məntəqləri formalaşmışdır. Onların inkişafı və planlaşdırılması zamanı su mənbələrinin təsiri çoxdur. Kənd təsərrüfatı torpaqlarından səmərəli istifadə edilməsi və əkin dövrüyyəsindən çıxmasının qarşısının alınması kəndlərin ərazi cəhətdən genişləndirilməsi zamanı nəzərə alınan əsas amillərdən biridir.

Məqalədə Mil-Muğan iqtisadi rayonunda kəndlərin inkişafı və planlaşdırılmasına təbii-coğrafi amillərin, əsasən relyef və hidroqrafik şəbəkənin təsiri tədqiq edilir.

Açar sözlər: *kənd məntəqləri, suvarma əkinçiliyi, fiziki-coğrafi komponentlər, relyef, hidroqrafik şəbəkə, çaylar, suvarma kanalları, kollektor-drenaj şəbəkəsi, planlaşdırma, iqtisadi rayon.*

The role of natural-geographical factors in the location and planning of residential areas in the Mil-Mughan economic region

Abstract: Villages are of great importance in settlement. They occupy a leading place in the settlement of the population in most regions of the republic, in the development of territories, in the conduct of agricultural work and in the production of products in this area. The development of labour-intensive cotton growing near fresh water sources in the plain areas has led to the emergence of large rural settlements. It is important to take into account the influence of natural and geographical components during the development and planning of villages. The relief and hydrographic network play a greater role in this process. Large rural settlements have been formed in the Mil-Mughan economic region. The influence of water sources is great during their development and planning. The efficient use of agricultural lands and the prevention of their withdrawal from crop rotation are one of the main factors taken into account during the territorial expansion of villages.

The article studies the influence of natural and geographical factors, mainly relief and hydrographic network, on the development and planning of villages in the Mil-Mughan economic region.

Keywords: *rural areas, irrigated agriculture, physical-geographical components, relief, hydrographic network, rivers, irrigation canals, collector-drainage network, planning, economic region*

Giriş. Kəndlər Azərbaycanın regionlarında əhalinin məskunlaşmasında və ərazilərin mənimsənilməsində mühüm rol oynayır. Tarixi-coğrafi inkişaf prosesində kənd məskənləri əhalinin yerləşməsində, məşğulluğunun təmin edilməsində, gəlirlərinin formalaşmasında aparıcı yeri tutmuşdur. Coğrafi əmək bölgüsünün yaranması ilə kəndlər və şəhərlərin ayrılmasına, məşğulluqda fərqli rolu oynamasına baxmayaraq, sonrakı dövrlərdə kəndlərin məskunlaşmada rolu zəifləmişdir.

Kəndlərin inkişafı birbaşa kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafı ilə bağlı olduğuna görə onlar qarşılıqlı əlaqədə inkişaf edir, öyrənilir, inkişafı nizamlanır və planlaşdırma işləri aparılır. Kəndlər özünün konservatizmi ilə fərqlənir, yəni uzun müddət ərzində az dəyişir və ya heç dəyişikliyə məruz qalmır. Bu göstəricilərə kənd həyat tərzini, məskunlaşma formasını, məşğulluğun quruluşunu və səviyyəsini, əhalinin məntəqlər daxilində yerləşməsi, sosial-mədəni xidmət obyektlərinin ərazi təşkili və göstərdiyi xidmətlər aiddir. Kəndlər uzun illər ölkədə əhalinin sayının əsas artım mənbəyi olsa da, son vaxtlarda artıq demək olar ki, bu demoqrafik funksiyasını yerinə yetirə bilmir. Ona görə ki, kəndlərdə əhalinin təbii artım səviyyəsi də minimuma enmiş, şəhərlərlə eyni səviyyədə kəmiyyətlərə malikdir, onlardan miqrasiya potensialı tükənmişdir.

Kəndlərin yerləşməsi ilə yanaşı, onların iqtisadi bazasını təşkil edən kənd təsərrüfatının ixtisaslaşma istiqamətləri, becərilən bitkilərin məhsuldarlığı, əkin sahələri, texnikadan, maşın və avadanlıqlardan istifadə edilməsi imkanları, şəhər məntəqələri ilə əlaqələr qurulması imkanları, su ehtiyatları ilə təminat təbii-coğrafi amillərdən asılıdır. Kənd məntəqələrinin gələcək inkişaf imkanlarına, planlaşdırma işləri aparılmasına, tikinti üçün olan ərazilərin ayrılmasına, nəqliyyat-kommunikasiya şəbəkəsinin fəaliyyətinə, yenidən qurulmasında bu amillər həlledici rol oynayır. Ona görə təbii-coğrafi amillər məskunlaşma və planlaşma cəhətdən qiymətləndirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir, bu proseslərin elmi-metodoloji və praktiki cəhətdən öyrənilməsi də vacibdir.

Tədqiqat obyektı. Mil-Muğan iqtisadi rayonu Kür-Araz ovalığında, adına uyğun olaraq Kür və Araz çaylarının arasında yerləşən Mil düzündə, hər iki çayın sağ sahilində olan Muğan düzündə yerləşir. Sabirabad rayonu ərazisinin bir hissəsi Kür çayının sol sahilinə keçir və buna görə Şirvan düzündə yerləşir (AR coğrafiyası, I c, 2014: s. 23). İqtisadi rayonun tərkibinə Beyləqan, İmişli, Saatlı, Sabirabad inzibati rayonları daxildir. Sahəsi 5,67 min km², əhalisinin sayı 2025-ci ilin əvvəli üçün 527,5 min nəfər, o cümlədən kənd əhalisinin sayı 393,3 min nəfərdir. Ölkənin ərazisinin 6,55%-i, əhalisinin 5,16%-i o cümlədən kənd əhalisinin 8,44%-i Mil-Muğanın payına düşür (Azərbaycanın əhalisi, 2025: s. 78). Mil-Muğan iqtisadi rayonunun cənubda olan sərhədi İran ilə dövlət sərhədinə uyğun gəlir. İqtisadi rayon əlverişli İCM-ə malikdir. Onun ərazisindən ölkə əhəmiyyətli Hacıqabul-Horadiz dəmir və avtomobil yolları, Yevlax-Ağcabədi-Bəhramtəpə, Bəhramtəpə-Biləsuvar avtomobil yolları keçir (AR coğrafiyası, III c.). Mil-Muğan iqtisadi rayonunda ölkənin bütün düzənlik əraziləri kimi kəndlərin yerləşməsi, formalaşması və inkişafında relyef, iqlim şəraiti, şirin su mənbələri olan Kür və Araz çayları aparıcı amillər kimi çıxış edir.

İqtisadi rayonun təsərrüfatında taxılçılıq, pambıqçılıq, bostançılıq-tərəvəzçilik, meyvəçilik və heyvandarlıq aparıcı sahələrdir (Paşayev N., Əyyubov N., Eminov Z., 2010).

Təhlil və müzakirə: Relyef kənd məntəqələrinin yerləşməsi və inkişafında mühüm təbii-coğrafi komponent kimi özünü göstərir. Düzən və hamar relyef kəndlərin yerləşməsi, onların kompakt ərazi təşkili, məntəqələr daxilində və onları birləşdirən nəqliyyat-kommunikasiya xətlərinin qurulması və fəaliyyəti üçün müsbət amil kimi qiymətləndirilir və mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Düzən ərazilərdə kəndlərin vahid plan əsasında yerləşməsi, küçələrin bir-birinə paralel olması, parklar, xiyabanların düzbucaqlı olmasını təmin etmək mümkün olur. Bu proseslər kəndlərin ərazisinin genişlənməsi zamanı da yeni yaşayış sahələrinin vahid plan əsasında salınması asanlaşır (Həsənov T., Kərimli Y., 2014). Bununla yanaşı, kəndlərdə tikinti işləri aparılması prosesində kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahələrinin nəzərə alınması lazım gəlir. Ona görə ki, əksər hallarda kənd məntəqələrində tikinti işləri aparılması üçün ətraf ərazilərdə olan bu tipli torpaqlardan istifadə edilir. Bu isə az vaxtdan sonra kənd təsərrüfatı əkinlərinin azalmasına, torpaqların dövrüyyədən çıxmasına gətirib çıxarır.

Düzənlik ərazilərdə kəndlərin inkişafına ətrafda olan sahələrin kənd təsərrüfatı işlərində əkinçilik məqsədilə istifadə edilməsi də müsbət təsir göstərir. Düzənliklərdə suvarma işləri aparılması, bu məqsədlə kanallar, kollektorlar və drenaj sistemi çəkilməsi, onların istismar edilməsi, suyun ötürülməsi xərcləri azalır, əlavə ötürücü maşın-nasos stansiyaları qurulmasına ehtiyac yaranmır.

Bununla yanaşı, düzənliklər və hamar relyefə malik ərazilərdə bir çox mənfi proseslər də baş verir, onların qarşısının alınması üçün əlavə hidrotexniki qurğular yaradılması lazım gəlir. Düzən ərazilərdə yeraltı sular əksər hallarda yer səthinə yaxın yerləşir. Ona görə yaxınlıqda yerləşən çaylarda suyun səviyyəsinin qalxması, daşqınlar baş verməsi, güclü yağışlar yağması, qarın intensiv əriməsi zamanı yeraltı sular səthə çıxır, kəndlər, ətraf ərazilər, əkin sahələri su altında qalır (Müseyyibov, 1998). Onların ərazilərdən çıxarılması lazım gəlir. Bu problemi isə yalnız kollektorlar və drenaj sistemi qurmaqla aradan qaldırmaq mümkündür.

İqtisadi rayonun ərazisinin çox hissəsi okean səviyyəsindən aşağıdır. İmişli və Beyləqan rayonlarının bir hissəsi 0-100 m horizontallar arasında, Beyləqan rayonunun qərb əraziləri 100-200 m arasında mütləq hündürlüyə malikdir. 100 m-dən yüksək mütləq hündürlüyə malik horizontallar inzibati rayonun qərb hissəsində zolaq şəklində ayrılır (AR. Coğrafi Atlas, 2018). Lakin burada mütləq hündürlük tədricən yüksəlir və ərazilərin mənimsənilməsində, kənd təsərrüfatı işləri aparılmasında ciddi şəkildə hiss olunmur.

İnzibati rayonlara daxil olan ərazilər düzənlik və hamar sahələrə malik olduğuna görə böyük hissəsi mənimsənilmişdir. Bu sahələrdə kənd məntəqələri, onların ətrafında əkin sahələri yerləşir. Ərazilər çox ciddi antropogen parçalanmaya məruz qalmışdır, suvarma kanalları, arxlar, kollektorlar və drenaj şəbəkəsi bütün mənimsənilən əraziləri əhatə edir (Əhmədov Ə.C., Həşimov A.C., 2016). Uzun illər ərzində region ölkədə pambıqçılıq sahəsində ixtisaslaşmışdır. Becərilməsi əməltutumlu olduğuna

görə əhalisinin sayı 2-3 min nəfərdən 3-5 min nəfərə qədər və daha çox olan kəndlər yaranmışdır. Onlar iqtisadi rayona daxil olan hər bir inzibati rayonda mövcuddur. Düzənlik ərazilər olsa da, kəndlərin yerləşməsi və inkişafına dəmir və avtomobil yolları, suvarma kanalları təsir göstərmişdir. Onlar əksər hallarda düzxətli olduğuna görə kəndlərin yerləşməsinə, planlaşdırılmasına ciddi şəkildə təsir etmişdir. Bu proseslər hazırda da davam edir (Aran iqtisadi rayonu, 2022).

İnzibati rayonlarda relyefin düzən və hamar olması, bir çox ərazilərin alçaq relyefi, Kür və Araz çaylarının hövzələrinə yaxın meyilli ərazilərdə olan çökəkliklər və çalalar, axmazların sahilləri, keçmiş çay dərələrində yeraltı sular səthə yaxın olduğuna görə şoranlığa çevrilmişdir, bataqlıqlar yayılır, kiçik göllərə rast gəlinir. Bu ərazilər məskunlaşma və mənimlənmə üçün əlverişli deyildir, kəndlər yoxdur və istifadəsi qalmışdır. Onlar **Beyləqan rayonunun** şimal zonasında geniş əraziləri əhatə edir. Burada Ağ gölün ətrafı, Mehman gölü də yerləşir, ərazilər okean səviyyəsindən 3-5 m alçaqda yerləşir, xeyli hissəsini bataqlıqlar əhatə edir (AR coğrafiyası, II c., 2014).

Alçaq ərazilər olduğuna görə burada kollektor-drenaj şəbəkəsi yaradılması ilə qurutma işləri aparmaq, şoranlıqları yumaq, yeraltı suların səviyyəsini aşağı salmaq üçün tədbirlər görmək işləri də çətinləşir. Mənimlənmə üçün belə yararsız ərazilər **İmişli rayonunun** Kür çayına yaxın şimal hissələrində də yayılır. Eyni zamanda bu ərazilərdə olan Sarısu gölü və ətraf sahələrdə bataqlıqlar yayılır. Gölün ətrafında yerləşən geniş ərazilər bataqlıqlar, çökəkliklər və çalalar, şoranlıqlarla birlikdə yerləşir və mənimlənməsi mümkün deyil, yaşayış məntəqələri, əkin sahələri yoxdur. Onlar yalnız qış otları və örüşlər kimi istifadə olunur.

İmişli rayonunda kəndlərin yerləşməsinə, inkişafına, məntəqələrin formasını Araz çayı ilə yanaşı, rayon ərazisindən keçən dəmir və avtomobil yolları da müəyyən edir. Düzənlik ərazilərdə kəndlərin inkişafı və ərazi cəhətdən genişlənməsi üçün relyef şəraiti imkan versə də, burada olan kənd təsərrüfatı əkinləri, çoxsaylı gölməçələr, iri suvarma kanalları burada məhdudiyətlər də vardır. İnzibati rayonun cənub və cənub-şərq hissəsində Biləsuvar rayonu ilə sərhədlərə yaxın ərazilərdə də bataqlıqlar yayılır. Burada çoxsaylı göllər, gölməçələr yerləşir, şoranlıqlar geniş ərazilər tutur. Ona görə mənimlənməsi çətinləşir, yaşayış məntəqələri yoxdur. Onlar Əzizbəyov adına və Baş Mil-Muğan kollektorları arasındakı ərazilərdə yerləşir.

Saatlı rayonunda da kəndlərin yerləşməsində Araz çayı, dəmir və avtomobil yolları aparıcı amil kimi çıxış edir. Suvarma kanalları da kəndlərin yerləşməsində öz təsirini göstərir. Rayon ərazisində əlverişli relyef şəraiti, kənd əhalisinin yüksək təbii artımı, əməkətumlu kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafı və əl əməyinə böyük tələbat iri kənd məntəqələrinin formalaşmasına imkan vermişdir. Onlar Araz çayı boyu ərazilərlə yanaşı, Muğan düzündə, kanallara yaxın ərazilərdə yerləşir (Əhmədzadə Ə.C., Həşimov A.C., 2016). İri kəndlərin yaranmasında kənd təsərrüfatı torpaqlarının qorunması, kənd məntəqələrinin kompakt yerləşməsi tələbləri də aparıcı rol oynayır.

Sabirabad rayonunda kəndlərin yerləşməsində Araz çayı ilə yanaşı, Kür çayının da təsiri böyükdür. Rayon ərazisinin az bir hissəsi Araz çayına yaxın yerləşir. Çayın sahilinə yaxın ərazilərdə inzibati rayonun mərkəzi və bir neçə kənd yerləşir. Qısa məsafədən sonra Araz çayı Kür çayına qovuşduğuna görə Sabirabad rayonunun ərazisində olan kəndlər Kür çayının sahilboyu ərazilərində, əsasən sağ sahil boyu yerləşir. İkinci böyük kənd məntəqələri zolağı Sabir adına kanalın hər iki sahilində əmələ gəlmişdir (AR kəndlərin demoqrafik inkişafı, 2021).

Azərbaycanın düzənlik ərazilərinin əksəriyyətində kənd məntəqələrinin yerləşməsində relyeflə yanaşı hidroqrafik şəbəkə obyektləri də mühüm fiziki-coğrafi amil kimi özünü göstərir. Əlbəttə relyef yaşayış məntəqələrinin yerləşməsində aparıcı amildir. Düzənliklər, dağətəyi ərazilər əhalinin tarixi-coğrafi inkişaf dövrlərində əhalinin daimi olaraq yaşadığı ərazilərdir. Eyni zamanda subtropik enliklərin yayı isti və quru keçən ərazilərində kənd təsərrüfatı işlərinin aparılması yalnız suvarma şəraitində mümkün olur. Ona görə suvarma suyuna olan tələbatı ödəmək və kənd təsərrüfatı məhsullarının becərilməsi üçün kənd yaşayış məntəqələri su mənbələrinə yaxın yerləşir. Əsas su mənbələri olan çaylar və göllər ərazidə yerləşirsə, kəndləri özünə cəlb edən aparıcı amillərə çevrilir (AR coğrafiyası, II c., 2014).

Mil-Muğan iqtisadi rayonuna daxil olan inzibati rayonlarda ölkənin əsas su arteriyaları olan Kür və Araz çaylarının yerləşməsi kəndlərin ərazi təşkili ilə yanaşı, kənd əhalisinin məşğulluğuna, kənd təsərrüfatının ixtisaslaşmasına, məhsul istehsalının həcminə ciddi şəkildə təsir edir, kənd əhalisinin sayının artımını, yerlərdə saxlanılmasını müəyyən edir. Bununla yanaşı, suvarma olmadan əkinçilik mümkün olmadığına görə çayların ətraf əraziləri də daxil olmaqla bütün əkin sahələri, o cümlədən şəxsi həyətyanı sahələri su ilə təmin etmək üçün suvarma kanalları çəkilir. İri suvarma kanalları ilə bərabər onlardan ayrılan qollar bütün məskunlaşma ərazilərini və kənd məskunlaşma zonalarını, əkin sahələrini əhatə edir (Əhmədzadə Ə.C., Həşimov A.C., 2016).

Bunu nəzərə alaraq demək olar ki, ölkənin ən böyük əkinçilik regionlarından biri olan Mil-Muğan iqtisadi rayonunda kəndlərin yaranması, yerləşməsi, planlaşdırılması və inkişafında hidroqrafik şəbəkə aparıcı rola malikdir. Bununla yanaşı, hər bir İnzibati rayonda hidroqrafik şəbəkə və kəndlərin yerləşməsi arasındakı əlaqələrdə fərqli xüsusiyyətlər də özünü göstərir.

Sabirabad rayonunda hidroqrafik şəbəkənin yaşayış məntəqlərinin yerləşməsinə, inkişafına, gələcək planlaşdırma işlərinə təsiri özünü aydın şəkildə göstərir. İlk növbədə Sabirabad şəhəri, onun ətrafında yerləşən Qalaqayın, Suqovuşan, Balakənd, Kürkənd, Cavad kəndləri, Kür və Araz çaylarının birləşdiyi yerdə (Suqovuşanda) yerləşir. Suqovuşandan sonra geniş ərazilərdə, demək olar ki, rayonun bütün ərazisi boyu Kür çayı axır, o cümlədən rayonun Şirvan şəhər ərazi dairəsi, Hacıqabul və Salyan rayonları ilə sərhədləri Kür çayı boyu keçir (Müseyyibov M.A., 1998). Rayon ərazisində olan 74 kənd yaşayış məntəqəsindən 50-si Kür çayının sahillərində yerləşir. Kəndlərdə və onlara yaxın ərazilərdə yerləşən kənd təsərrüfatı əkin sahələrində ilin isti dövrlərində suya olan tələbat kəndlərin tarixən mühüm su mənbəyi olan Kür çayına meyil etməsinə səbəb olmuşdur.

Rayon ərazisində kəndlər iki böyük qurşağa (zolağa) yerləşir. Onlardan birincisi yuxarıda göstərilən Kür çayı boyu yerləşən qurşaqdır. İkincisi isə ona paralel olaraq yerləşir. Bu qurşağın yaranması Araz çayından başlanan Sabir adına kanalın çəkilməsi ilə əlaqədardır (Əhmədov Ə.C., Həşimov A.C., 2016). Kanalın sahilləri boyu Qaratəpə, Nəriman, Şəhriyar, Nizami, Bala Həşimxanlı kimi iri kəndlər yerləşir.

İqtisadi rayona daxil olan **İmişli rayonu** Araz çayının hövzəsində yerləşir. İnzibati rayonun mərkəzi də daxil olmaqla iri kənd yaşayış məntəqlərinin böyük əksəriyyəti (Məzrəli, Soltanmuradlı, Xoşçobanlı, Qaraqaşlı, o cümlədən Bəhramtəpə qəsəbəsi) Araz çayı sahilində yerləşir. Rayonun bir neçə kəndinin yaxınlığından (Qızılkənd, Aranlı, Hacırüstəmli) Əzizbəyov adına kanal axır. Şimalında Zərdab və Kürdəmir rayonları ilə sərhəd boyu Kür çayı keçir, burada 6-7 kənd yaşayış məntəqəsi yaranmışdır. Lakin onların əhalisi çox deyildir.

Rayon ərazisində olan Bəhramtəpə su anbarından başlanan kanallar kənd təsərrüfatı əkinlərinin suvarılması ilə yanaşı kənd məntəqlərinin yerləşməsi və inkişafına da ciddi təsir göstərir. Onlara Əzizbəyov adına kanal ilə yanaşı, Baş Muğan kanalı, ondan ayrılan qollar (Orta Muğan kanalı) yerləşir, onlar əkin sahələrinin suvarılmasında müstəsna əhəmiyyət kəsb edir.

Saathı rayonu Araz çayının aşağı axarlarında yerləşir. Rayonun inzibati mərkəzi ilə yanaşı, Arazın sahillərində 20-yə yaxın kənd yaşayış məntəqəsi mövcuddur. Onların bilavasitə mövcudluğu Araz çayı, onun suyundan istifadə edilməsi ilə bağlıdır. Rayonun şimal hissəsində, Sabirabad rayonu ilə sərhədlərə yaxın keçən kanallar (Sabir adına, Gümüşarx), Baş Muğan kanalından ayrılan qollar kəndlərin yerləşməsində böyük rol oynayır. Rayonun əhalisi çox olan iri kəndləri (Qara Nuru, Nəsimi, Şirinbəyli, Fətəli, Qaragüney) məhz bu ərazilərdən çəkilmiş kanallar boyu yerləşir.

Beyləqan rayonunda kənd yaşayış məntəqlərinin yerləşməsində Araz çayının bilavasitə rolu az olsa da, buradan qidalanan kanallar əhəmiyyətli rol oynayır. Rayonda Araz çayına yaxın ərazilərdə Birinci və İkinci Şahsevən, Əhmədli, Yuxarı və Aşağı Çəmənli kəndləri yerləşir. Mil-Muğan su anbarından başlanan Baş Mil kanalı, Təzə Xanqızı kanalı, onlardan ayrılan qollar rayon mərkəzi ilə yanaşı, çoxsaylı kəndlərin yerləşməsinə müəyyən edir.

Araz çayının hövzəsində ilin isti dövərində suvarma suyuna artan tələbatın ödənilməsi üçün Mingəçevir su anbarından Bəhramtəpə su anbarına Qarabağ suvarma kanalı çəkilmişdir (Müseyyibov M.A., 1998: s. 194-195). Kanal aşağı axarlarında Beyləqan rayonunun ərazisindən axır. Kanal boyu Eyvazlılar, İkinci Aşıqlı, Dünyamalılar və çoxsaylı qəsəbələr yerləşir. Bu ərazilərdə su ilə təminat Qarabağ kanalı vasitəsilə aparılır.

Nəticələr:

1. Kəndlərin yerləşməsində, inkişafında və planlaşdırılmasında təbii-coğrafi komponentlər olan relyef və hidroqrafik şəbəkə aparıcı rol oynayır. Mil-Muğan iqtisadi rayonunda yayın isti və quru keçməsi kənd təsərrüfatı işlərinin suvarma olmadan aparılmasının mümkün olmaması səbəbindən kəndlər, ətrafdakı əkin sahələri şirin su mənbələrinə yaxın yerləşməsi tələb olunur.
2. İqtisadi rayonda Kür-Araz ovalığının düzən və hamar relyefi kəndlərin ərazi cəhətdən inkişafı, nəqliyyat-kommunikasiya şəbəkəsi yaradılması və fəaliyyətində, digər təsərrüfat obyektlərinin fəaliyyətində müsbət amil kimi qiymətləndirilir.
3. Bununla yanaşı, relyefin hamar olması səth sularının axmasına mane olur, yeraltı sular səthə yaxın yerləşir, çaylar daşması, normadan artıq suvarma şoranlıqlar və bataqlıqların yaranmasına, yaşayış məntəqlərinin su altında qalmasına gətirib çıxarır. Bu prosesin

- qarşısının alınması üçün əkin sahələri ilə yanaşı, yaşayış məntəqələrinin əraziləri və ətraf sahələrində kollektorlar yaradılması lazım gəlir.
4. Relyefin hamar və düzən olması Kür və Araz çaylarına yaxın ərazilərdə, alçaq sahələrdə mənimsəmə və kənd təsərrüfatı işlərinin aparılmasına yararsız olan geniş sahələr mövcuddur. Onlarda hətta kollektor-drenaj sistemi yaratmaqla belə istifadə edilməsində çətinliklər yaranır. Əksər hallarda bu ərazilər qış otlqları kimi istifadə olunur.
 5. Mil-Muğan iqtisadi rayonuna daxil olan inzibati rayonlarda kəndlər tarixən çayların, kanalların sahillərində yerləşmişdir. Su ehtiyatları ilə təminat, təbii artımın yüksək olması səbəbindən əhalinin sayının yüksək temple çoxalması, əmək ehtiyatları ilə təminata, əmək tutumlu kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafına imkan vermişdir. Ona görə regionda əhalisinin sayı 3-5 min nəfərdən 5-7 min nəfərə qədər və daha çox olan kənd məntəqələri yaranmışdır. Kənd əhalisinin sayının artımı onların ərazi cəhətdən genişlənməsini tələb edirdi. Ona görə yeni yaşayış massivlərinin salınması planlaşdırma işlərinin də aparılması vacib vəzifə kimi müəyyən edilməlidir.

Ədəbiyyat

1. Aran iqtisadi rayonunda demoqrafik inkişaf problemləri və əhalinin məskunlaşması. Baş red. Z.N.Eminov. Bakı, "Region Press" MMC, 2022, 350 s.
2. Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri - 2024. Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2024, 640 s.
3. Azərbaycanın əhalisi - 2024. Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2024, 134 s.
4. Azərbaycanın Milli Atlası. Bakı: 2014, 448 s.
5. Azərbaycanın regionları - 2023. Statistik məcmuə. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı, 2024. 849 s.
6. Azərbaycan Respublikası. Coğrafi atlas. ETSN, Geodeziya və Kartoqrafiya üzrə Dövlət Agentliyi, BKF. Bakı, 2018. 208səh.
7. Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. I cild. Fiziki coğrafiya. Bakı, 2015, 530 s.
8. Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. II cild. İqtisadi, sosial və siyasi coğrafiya. Bakı, 2015, 327 s.
9. Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. III cild. Regional coğrafiya. Bakı, 2015, 400 s.
10. Azərbaycan Respublikasında kəndlərin demoqrafik inkişafı və kənd əhalisinin məskunlaşması problemləri / Baş red. Z.N.Eminov. – Bakı: "OPTİMİST" MMC, – 2021. – 552 s.
11. Budaqov B.Ə. Azərbaycan təbiəti. Bakı, 1988. 204 s.
12. Əhmədzadə Ə.C., Həşimov A.C. Meliorasiya və su təsərrüfatı. Ensiklopediya. Bakı, 2016. 647 s.
13. Həsənov T.G., Kərimli Y.S. Rayon və şəhərlərin planlaşdırılması. Bakı, 2014. 330 s.
14. Müseyibov M.A. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası. Bakı: Maarif, 1998.400 s.
15. Paşayev N.Ə., Əyyubov N.H., Eminov Z.N. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası. Bakı. Çıraq, 2010, 416 s.